

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74

2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85

2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90

3. Ўктамova Шохидa Одилбек қизи

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

1. Davletov Sanjarbek Rajabovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102

2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRI.....108

3. Асанова Светлана Алексеевна

TURKISTON DAVRI EQUBBEK DAVLATINING VORISLARI (1877-1881 й.й).....113

4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова

Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122

5. Дилафруз Ийманова

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129

6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna

XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

IQTISODIYOT

Файзиев Ойбек Рахимович,
Алфраганус университети НТМ,
«Молия» кафедраси доценти, PhD.,
E-mail: fayziev.oybek@mail.ru

АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14130889>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигининг муҳим кўрсаткичи-айланувчанлик коэффициенти таҳлиliga бағишланган. Унда айланма маблағларнинг асосий баланс гуруҳлари бўйича таҳлил ўтказилиб, айланиш тезлигининг пасайиш тенденциялари очиб берилган ва уларга таъсир кўрсатувчи омиллар кўрсатилган. Айланувчанликни тезлаштиришнинг асосий йўллари таклиф қилинган.

Калит сўзлар: айланма маблағ, айланувчанлик коэффициенти, айланиш тезлиги, айланувчанликни тезлаштириш, горизонтал ва вертикал интеграциялашув, ликвидли айланма актив.

Fayziev Oybek Rakhimovich

Alfraganus University NPOHE.,

Associate professor department "Finance" PhD, Doctor of
Philosophy in Economics (PhD in Economics)

E-mail: fayziev.oybek@mail.ru

AN IMPORTANT FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF WORKING ASSETS

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of the working capital turnover ratio as an important indicator of the efficiency of their use. It carried out an analysis of the main balance sheet groups, revealed the trend towards a decrease in the turnover rate and showed the factors influencing turnover. The main ways to accelerate the turnover of working capital are proposed.

Key words: working capital, turnover ratio, turnover rate, turnover acceleration, horizontal and vertical integration, liquid current assets.

Файзиев Ойбек Рахимович

Университет Альфраганус Н О В О

Доцент кафедры «Финансы». доктор философии (PhD) по экономике,
Электронная почта: fayziev.oybek@mail.ru

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧИХ АКТИВОВ

АННОТАЦИЯ.

Настоящая статья посвящена анализу коэффициента оборачиваемости оборотных средств как важного показателя эффективности их использования. В ней проведен анализ по основным балансовым группам, раскрыты тенденции снижения скорости оборота и показаны факторы, влияющие на оборачиваемость. Предложены основные пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.

Ключевые слова: оборотный капитал, коэффициент оборачиваемости, скорость оборачиваемости, ускорение оборачиваемости, горизонтальная и вертикальная интеграция, ликвидные оборотные активы.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан «Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак» номли маърузасида: «иккинчи – айрим фермер хўжаликлари етарлича айланма маблағлар, зарур техника ва бошқа моддий-техник ресурсларга эга эмас. Бу қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигига, шартнома мажбуриятлари бажарилишига ва фермер хўжалиқларининг рентабеллигига салбий таъсир кўрсатмоқда»[1] деб таъкидланган. Дарҳақиқат, корхоналарда айланма маблағларни оқилона ташкил этиш, режалаштириш ва улардан самарали фойдаланиш хўжалиқ жараёнларига (таъминот, ишлаб чиқариш, сотиш), молиявий натижалар ва молиявий ҳолатга фаол таъсир кўрсатиб, муайян шарт-шароитларда энг кам айланма маблағлар билан иқтисодий самарага эришиш имкониятини яратади. Бунда иқтисод қилинган моддий ва молиявий ресурслар кейинчалик қилинадиган инвестициялар учун ички манба бўлиб, корхонанинг молиявий барқарорлиги ва тўлов қобилиятини мустаҳкамлайди.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШИ ДАРАЖАСИ

Тадқиқот жараёнида аввало умумий методологик асос сифатида диалектика; илмий тафаккур, анализ ва синтез, индукция ва дедукция, индуктив-дедуктив, абстракт-манتيкий методлар, қиёслаш каби назарий умумилмий методлардан фойдаланилди. Умумилмий эмпирик методлардан эса, илмий ва қомусий манбаларни шарҳлаш, кузатиш ва ретроспектив таҳлил усуллари қўлланилди.

Хўжалиқ юритувчи субъектлар фаолиятида айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигининг муҳим кўрсаткичи бу айланувчанлик коэффициенти ҳисобланади. Айланма маблағлар ва улардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга доир илмий қарашлар республикамиз ва хорижий иқтисодчи олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган. Хусусан, Г.Б.Поляк: «айланма капитал (айланма маблағлар) – ташкилот (корхона)нинг жорий активларига қўйилган капиталининг энг серҳаракат қисми»[2] деб таърифлайди ва ўз навбатида айланма ишлаб чиқариш фондлари ва муомала фондларига бўлган.

Профессор М.Л.Лишанский фикрига кўра эса, «айланма капитал – бу бир ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфланган айланма ишлаб чиқариш активлари ва муомала соҳасидаги активлар кўринишидаги молиявий ва кредит ресурсларининг тўплами»[3].

Профессор Н.В.Колчина таҳрири остида чоп этилган «Корхоналар молияси (Финансы предприятий)» дарслигида муаллифлар жамоаси томонидан: «айланма капитал – бу хўжалиқ фаолияти жараёнига хизмат кўрсатадиган, бир вақтнинг ўзида ҳам ишлаб чиқариш жараёнида, ҳам маҳсулот сотиш жараёнида иштирок этадиган маблағлар. Корхона айланма маблағларининг асосий мақсади – ишлаб чиқариш ва муомала жараёнининг узлуксизлиги ва бир маромда кечишини таъминлашдан иборат»[4] деб таърифланган.

Ушбу иккала таъриф «айланма капитал» деб бошланиб, лекин мазмунан унинг актив қисмини тавсифлайди, жумладан, ишлаб чиқариш ва муомала соҳасидаги айланма активларга туркумлиниши билан чекланган.

А.М. Бабич ва Л.Н. Павловалар томонидан берилган таърифга кўра: «айланма маблағлар, қоидага кўра, битта ишлаб чиқариш цикли давомида меҳнат буюмлари сифатида фойдаланиладиган ва натурал шаклда амал қиладиган, моддий буюмлашган қийматликлар тўпламининг баҳосидан иборат»[5].

Ушбу таърифда айланма активларнинг иқтисодий мазмуни маълум даражада батафсил очиб берилган бўлсада, молиялаштириш манбаи (пассив) сифатидаги жиҳатлари етарли ёритилмаган. Шунингдек, айланма активларни туркумлашда «дебиторлик қарзлари» ва «ҳисоб-китоблардаги маблағлар» тушунчалари мазмунан бир хил бўлиб, иккинчиси кенгроқ бўлиши мумкин.

Бу тушунчалар турли луғавий манбаларда ҳам турлича таърифланган. Жумладан, профессор В.А. Чжен таърири остида чоп этилган «Язык бизнеса» луғатида берилган таърифта кўра: «айланма активлар (ингл. current assets) бирлашмалар, корхоналар ва ташкилотлар бухгалтерия балансининг активида акс этириладиган, меъёрланадиган ва меъёрланмайдиган айланма маблағлар»[6].

А.А. Благодатин, Л.Ш. Лазовский, Б.А. Райзберглар томонидан тузилган «Финансовый словарь» луғатида «айланма маблағлар – корхона капиталининг ҳаракатчан қисми бўлиб, асосий воситалардан фарқли «серҳаракат» ва пул маблағларига осон айланадиган; ишлаб чиқариш маблағларининг ишлаб чиқариш цикли давомида тўлиғича истеъмол қилинадиган қисми»[7] деган таъриф берилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Айланма маблағлардан самарали фойдаланиш бир қанча омилларга боғлиқ. Ҳозирги вақтда айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигига, хусусан айланувчанлигига қуйидаги ташқи иқтисодий омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда: ишлаб чиқариш ҳажми ва бозорда маҳсулот(иш, хизмат)ларга талабнинг пасайиши; хўжалик муносабатларидаги узилишлар ва тарқоқликлар; шартнома ва ҳисоблашув-тўлов интизомининг бузилиши; инфляция суръатларининг юқорилиги; солиқ юқининг юқорилиги; корхона фаолиятига маъмурий-бошқарув органларининг ноқонуний аралашуви; кредит олиш ва улардан фойдаланишдаги муаммолар ва б.

Шу билан бирга, корхоналар айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг ички имкониятларига ҳам эга:

- корхоналарда, хусусан кластерлар ва бошқа янги тузилмаларда горизонтал ва вертикал интеграциялашув, ички иқтисодий механизмнинг яхши йўлга қўйилмаганлаги;
- ишлаб чиқариш захираларини оқилона ташкил этиш (ресурстежамкорлик, норма ва нормативларни мақбуллаштириш, узоқ даврга мўлжалланган ва барқарор хўжалик муносабатларини йўлга қўйиш ва ш.к.);
- айланма маблағларнинг тугалланмаган ишлаб чиқаришда туриб қолишини қисқартиш (фонд қайтимининг пасайишини бартараф этиш, янги технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш қурилмаларини янгилаш, энг замонавий ва арзон материалларни қўллаш ва ҳ.к.);
- муомала жараёнини самарали ташкил этиш (ҳисоб-китоблар тизимини такомиллаштириш, сотиш жараёнини оқилона ташкил этиш, истеъмолчиларни уларнинг ишлаб чиқарувчиларига яқинлаштириш, ҳисоб-китоблардаги маблағлар(дебиторлик ва кредиторлик қарзлар) айланувчан-лиги устидан мунтазам назорат ўрнатиш, тўғридан-тўғри алоқалар бўйича буюртмаларни бажариш).

Айланувчанлик коэффициенти ($K_{\text{айл.}}$) - айланма маблағларнинг маълум давр (йил, ярим йил, чорак)даги айланиш тезлигини тавсифлайдиган кўрсаткич. Ушбу кўрсаткич корхона айланма маблағлари маълум даврда, масалан бир йилда неча марта айланганлигини билдиради. У корхонада маълум давр (йил, ярим йил, чорак)да маҳсулот (иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум(ССТ)ни шу даврда ишлатилган айланма маблағларнинг ўртача қиймати($AA_{\text{ўрт.}}$)га бўлиш йўли билан аниқланади:

$$K_{\text{айл.}} = \frac{\text{ССТ}}{AA_{\text{ўрт.}}} \quad (1)$$

Демак, айланувчанлик коэффиценти айланма маблағларнинг 1 сўмига тўғри келадиган сотишдан соф тушум(ССТ)ни билдиради. Ушбу коэффицентнинг ошиши айланиш(оборот)лар сонининг ўсишини билдиради ва қўйилган айланма маблағларнинг ҳар бир сўмига тўғри келадиган ССТнинг кўпайишидан, шунингдек ўша ҳажмдаги ССТга нисбатан айланма маблағлар ҳажмининг камайишидан далолат беради.

1-жадвал

«ТСТ Fish Cluster» МЧЖда айланма активларнинг айланувчанлик коэффицентини ҳисоблаш,(марта) (баланс гуруҳлари бўйича) [8]

Кўрсаткичлар	2021 й.	2022 й.	2023 й.	2023 й. 2021 й.га н-н (+, -)
1. ТМЗлар бўйича	1,03	0,72	0,54	-0,49
2. Дебиторлар бўйича	6,89	3,99	3,63	- 3,26
3. Пул маблағлар бўйича	20,17	29,11	97,43	+77,26
4. Қисқа муддатли инвестициялар бўйича	3,59	3,45	4,18	+0,59
5. Жами айланма активлар бўйича	0,69	0,51	0,42	-0,27

Юқоридаги 1-жадвалда келтирилган маълумотлар таҳлилидан умумий хулоса шундан иборат-ки, 2021 – 2023 йиллар оралиғида корхонада айланма активлар айланувчанлиги жуда ёмонлашган. Кескин ёмонлашув ТМЗлар ва дебитор қарзлар бўйича яққол кўринади. Хусусан, ТМЗлар айланувчанлиги 2021 йилда ўзи талаб даражасида бўлмаган, яъни 1,03 (яъни йилда атиги бир мартадан сал ошган) бўлса, 2022 йил – 0,72 ва 2023 йилда 0,54 ни ташкил этиб, деярли икки марта секинлашган.

Дебиторлик қарзларининг айланувчанлиги йил сайин пасайиб (2021 йилда 6,89, 2022 йилда 3,99, 2023 йилда 3,63) секинлашиш -3,26 мартани ташкил этган, албатта бу ҳам жуда салбий ҳолат.

Бир қарашда, пул маблағлари ва қисқа муддатли инвестициялар айланувчанлигида ижобий тенденция кузатилаётгандек кўринади. Масалан, уларнинг айланувчанлиги мос равишда: 2021 йилда 20,17 ва 3,59; 2022 йилда 29,11 ва 3,45; 2023 йилда 97,43 ва 4,18 бўлиб, тезлашиш +77,26 ва +0,59 мартани ташкил этган. Лекин, уни бу тоифа юқори ликвидли айланма активлар учун яхши деб ҳисоблаш мумкин эмас. Хусусан, қисқа муддатли инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги жуда паст даражада.

Кўриниб турибдики, айланма активларнинг умумий айланувчанлик кўрсаткичлари улардан фойдаланиш самарадорлигини умумийроқ тавсифлаб, ўзгаришлар айнан қайси омил ҳисобига ва нима учун содир бўлганлигини тўлиқ очиб бера олмайди. Шунинг учун, худди шу услубдаги таҳлил ишларини баланснинг алоҳида моддалари бўйича давом эттирамиз.

Юқорида ТМЗлар айланувчанлиги 2021 йилда ўзи талаб даражасида бўлмасида, (1,03, яъни йилда атиги бир мартадан сал ошган), 2022 йил – 0,72 ва 2023 йилда 0,54 ни ташкил этиб, деярли икки марта секинлашганлигининг гувоҳи бўлдик. Лекин, бу таҳлилдан, айланувчанликнинг бундай ёмонлашуви, ТМЗларнинг қайси тури ҳисобига содир бўлганлигини аниқлашнинг имкони йўқ. Шунинг учун айланма маблағлар айланувчанлигининг хусусий кўрсаткичларини аниқлаш ва таҳлил қилиш зарурати вужудга келади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, айланма маблағлар самарадорлигини ошириш **йўллари**:

- ишлаб чиқариш харажатларининг барча турлари бўйича норма ва нормативларни қайта кўриб чиқиш;
- айланма маблағларни режалаштиришни, тезкор таҳлил ва бошқаришни такомиллаштириш;
- маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш ҳажмини кўпайтириш;

- ишлаб чиқариш харажатларини пасайтириш;
- инновацияларни жорий этиш; ва технологик жараёни жадаллаштириш;
- тугалланмаган ишлаб чиқаришни пасайтириш;
- транспорт-логистика ва таъминот жараёнини яхшилаш;
- ҳисоб-китоб ва молия интизомини мустаҳкамлаш.

Иқтибослар/ References/Сноски

1. Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз: Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Тошкент, “Ўзбекистон” - 2017 й. – Б.277.
2. Финансы. Подред. академика Г.Б. Поляка, - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва, «ЮНИТИ - ДАНА», 2004, -С. 314.
3. Финансы сельскохозяйственных предприятий. Под ред. проф. М.Л. Лишанского.-М.: Колос. С, 2004. –С. 171.
4. Финансы предприятий: учебник для вузов /Н.В. Колчина, Л.П. Павлова и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -с.133-134.
5. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. –М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. -С. 322.
6. Язык бизнеса. Под общей редакцией доктора экономических наук В.А. Чжена. Авторский коллектив. Ш.Р. Гафуров, В.И. Гугнин, С.Н. Аманов. «Шарк». 1995.-с.330.
7. Финансовый словарь./ Благодатин А.А., Лазовский Л.Ш., Райзберг Б.А. –М.: ИНФРА-М,1999. -с188.
8. Тошкент вилояти, Қуйичирчиқ туманидаги “ТСТ Fish cluster” масъулияти чекланган жамиятининг 2021-2023 йиллик ҳисоботлари.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581